

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

А.А.Ирматов

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Аннотация. В статье отражены определение финансовых результатов путем подсчета и обобщения всех прибылей и убытков за отчетный период. Получение прибыли является основной целью предпринимательской деятельности каждого хозяйствующего субъекта.

Ключевые слова. Финансовый результат, отчет, отчетность, НСБУ 2.

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАРНИ ШАҚЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

А. А. Ирматов

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Аннотация. Мақолада ҳисобот давридаги барча фойда ва зарарларни ҳисоблаш ва умумлаштириш орқали молиявий натижаларнинг таърифи ақс еттирилган. Фойда олиш ҳар бир тадбиркорлик субъектининг тадбиркорлик фаолиятининг асосий мақсади ҳисобланади.

Калит сўзлар. Молиявий натижа, ҳисобот, ҳисобот, НСБУ 2.

THE ORDER OF FORMATION OF FINANCIAL RESULTS THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT

A.A.Irmatov

Toshkent davlat iktisodiet universiteti

Abstract. The article reflects the definition of financial results by calculating and summarizing all profits and losses for the reporting period. Making a profit is the main goal of the entrepreneurial activity of each business entity.

Keywords. Financial result, report, reporting, NAS 2.

DOI. 10.5281/zenodo.6672914

Важнейшим фактором, влияющим на достоверность отражения в учете и отчетности финансовых результатов деятельности предприятия является правильное определение и учет доходов и расходов.

Состав доходов и расходов определяется Положением о составе затрат.

В соответствии с НСБУ № 2 Доходы от основной хозяйственной деятельности доходы и расходы является элементами финансовой отчетности, имеющими непосредственное отношение к оценке результатов деятельности хозяйствующего субъекта.

Доходы – это увеличение экономических выгод в форме притока или увеличения активов, либо сокращения обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала с вложениями собственников.

В Положении о составе затрат отмечено, что доходы, получаемые предприятием в результате осуществления его производственно – хозяйственной деятельности, подлежит отражению по следующим основным разделам:

Рисунок 1.3.2. Отражения доходов по разделам.¹

Финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта характеризуются следующими показателями прибыли:

– Валовая прибыль от реализации продукции, которая определяется как разница между чистой выручкой от реализации и производственной себестоимости реализованной продукции.

$$ВП = ЧВР - СР, \text{ где}$$

ВП – валовая прибыль,

ЧВР – чистая выручка от реализации,

СР – производственная себестоимость реализованной продукции.

– прибыль от основной деятельности, которая определяется как разница между валовой прибылью от реализации продукции и расходами периода, и плюс прочие доходы или минус прочие убытки от основной деятельности.

$$ПОД = ВП - РП + ПД - ПУ, \text{ где}$$

ПОД – прибыль от основной деятельности,

ВП – валовая прибыль,

РП – расходы периода,

ПД – прочие доходы от основной деятельности,

ПУ – прочие убытки от основной деятельности.

Данный порядок определения прибыли от основной деятельности вызывает сомнения у бухгалтеров хозяйствующих субъектов. То, что от

валовой прибыли отнимаются расходы периода (счет 9400) – это понятно, но когда еще отнимаются прочие убытки от основной деятельности (ПУ) – это совершенно непонятно. Ведь для учета прочих убытков в плане счетов не выделен отдельный счет. Это мы покажем на следующей рисунке (рисунок 1.3.3.).

Прочие расходы от основной деятельности учитываются в составе расходов периода. Выходит, для определения прибыли от основной деятельности (ПОД) два раза надо отнимать от валовой прибыли (ВП) прочих убытков от основной деятельности (ПУ) – один раз в составе расходов периода и второй раз – самостоятельно как прочих убытков от основной деятельности.

Ниже приводится состав расходов периода (рисунок 1.3.4.).

В целях правильного ориентирования экономической службы хозяйствующих субъектов мы предлагаем определить прибыль от основной деятельности по следующей формуле.

$$ПОД = ВП - РП + ПД$$

При этой формуле Прочие убытки от основной деятельности один раз отнимаются в составе расходов периода (РП).

Прибыль от общехозяйственной деятельности рассчитывается как сумма прибыли от основной деятельности плюс

¹ «Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и порядок формирования финансовых результатов» Утверждено Постановлением К.М. РУз, от 5 февраля 1999 г. № 54

доходы и минус расходы по финансовой деятельности.

$$ПО = ПОД + ДФ - РФ, \text{ где}$$

ПО – прибыль от общехозяйственной деятельности;

ДФ – доходы от финансовой деятельности;

РФ – расходы от финансовой деятельности.

Прибыль до уплаты налога определяется так: прибыль от общехозяйственной деятельности (ПО) плюс чрезвычайная прибыль и минус чрезвычайные убытки.

$$ПДН = ПО + ПЧ - УЧ, \text{ где}$$

ПДН – прибыль до уплаты налога;

ПЧ – чрезвычайная прибыль;

УЧ – чрезвычайные убытки.

Рисунок 1.3.3. Доходы основной деятельности.²

Чистая прибыль года, которая остается в распоряжении предприятия после уплаты налога на доходы и минус другие налоги и платежи, предусмотренные законодательством.³

$$ПЧ = ПДН - ННД - НД, \text{ где}$$

ПЧ – чистая прибыль;

ННД – налог на доход;

НД – другие налоги и платежи.

В новых условиях хозяйствования в дальнейшем развитии нашей национальной экономики, а также в полном изолировании последствий мирового финансово –

экономического кризиса необходимо постоянно увеличивать прибыли от хозяйственной деятельности акционерных обществ. В этих условиях необходимо глубже изучить состояния и перспективы улучшения финансовых результатов.

Изучение учета и отчетности акционерного общества «РАХТАГИН КВ» по совершенствованию учета финансовых результатов и формированию прибыли позволили нам сделать следующие выводы и предложения:

² «Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и порядок формирования финансовых результатов» Утверждено Постановлением К.М. РУз, от 5 февраля 1999 г. № 54

³ «Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и порядок формирования финансовых результатов» утверждено постановлением К.М. от 5 февраля 1999 года №54

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда ракамли трансформация жараёнлари” мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

В Положении о составе затрат ошибочно приведен порядок определения прибыли от основной деятельности.

В положении о составе затрат (стр. 2) приведена формула определения прибыли от основной деятельности

$$\text{ПОД} = \text{ВП} - \text{РП} + \text{ПД} - \text{ПУ}, \text{ где}$$

ПОД – прибыль от основной деятельности;

ВП – валовая прибыль;

РП – расходы периода;

ПД – прочие доходы от основной деятельности;

ПУ – прочие убытки от основной деятельности.

Мы считаем, что такой порядок определения прибыли от основной деятельности ошибочным. То, что от валовой прибыли отнимаются расходы

периода (счет 9400) – это понятно, но когда еще отнимаются прочие убытки от основной деятельности (ПУ) – это совершенно непонятно. Ведь для учета прочих убытков в плане счетов не выделен отдельный счет.

Прочие расходы от основной деятельности учитываются в составе расходов периода. Выходит для определения прибыли от основной деятельности (ПОД) два раза надо отнимать от валовой прибыли (ВП) прочих убытков от основной деятельности (ПУ) – один раз в составе расходов периода и второй раз – самостоятельно как прочих убытков от основной деятельности.

Ниже приводится состав расходов периода

Рисунок 1.3.4. Состав расходов периода.

В целях правильного ориентирования экономической службы хозяйствующих субъектов мы предлагаем определить прибыль от основной деятельности по следующей формуле.

$$\text{ПОД} = \text{ВП} - \text{РП} + \text{ПД}$$

При этой формуле Прочие убытки от основной деятельности один раз отнимаются в составе расходов периода (РП).

1. Как известно, по действующему положению (НСБУ № 21 стр. 181) возврат проданных товаров учитывается по дебету контрпассивного счета. 9040 “Возврат проданных товаров” и

кредиту счетов 4010 или 5110. В конце отчетного периода списывается проводкой Дт 9010, 9020, 9030, т.е. на счета реализации и кредит счет № 9040 «Возврат проданных товаров».

Возврат проданных товаров, как правило, происходит в результате выявленного открытого или закрытого брака.

Потери от брака учитывается на счете 2610 «Брак в производстве». На данном счете обобщается информации о потерях от брака в производстве.

Рисунок 2.1.3. Схема учета возврата проданных товаров.

По дебету счета 2610 собираются затраты по выявленному браку, а также затраты на гарантийный ремонт.

По кредиту счета 2610 отражаются суммы относимые на уменьшение потерь от брака (стоимость забракованной продукции по цене возможного использования, суммы, подлежащие удержанию с виновников брака, суммы, подлежащие взысканию с поставщиков за поставку недоброкачественных материалов или полуфабрикатов, в результате использования которых был допущен брак и т.п.), а также суммы, списываемые на затраты производство как потери от брака.

Любой брак, частичный или полный брак в производстве увеличивает себестоимость производимой продукции. Поэтому возврат реализованной продукции

необходимо списывать не на уменьшения доходов от реализации (дебет счетов 9010, 9020 и 9030), а на себестоимость реализованной продукции (счет 9110 «Себестоимость реализованной продукции», то есть необходимо увеличить себестоимость реализованной продукции, а не уменьшать доходов от реализации продукции.

Пояснение операций (рисунок 2.1.4.):

1. Возврат проданных товаров в случае, если деньги от покупателей еще не получены.

2. Возврат проданных товаров тогда, когда произошел возврат денежных средств покупателю.

3. В конце отчетного периода списывается сумма возврата проданных товаров.

Рисунок 2.1.4. Схема предлагаемого учета возврата проданных товаров.

Данное предложение дает возможность правильно определить финансовой результат от реализации

продукции путем снижения себестоимости реализованной продукции.

3. Акционерное общество по положению имеет право выпускать и

**Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари” мавзусида
халқаро илмий-амалий анжуман**

размещать среди учредителей наряду обыкновенной акцией в размере 20 процентов от общей суммы уставного капитала привилегированные акции. Поскольку привилегированные акции не дают права голоса, они, как правило, размещаются среди высокопоставленных лиц общества. Простым работникам они не достаются. В связи с этим возникает вопрос, какую цель преследуется от выпуска и размещения привилегированных акции? На этот вопрос никто не может ответить. Во – вторых, размещение привилегированных акций среди руководителей общества нервирует обладателей простых акций, так

как, обладатели привилегированных акций в любом случае (если даже убытком завершается год) получают дивиденды.

Поэтому предлагаем отменить выпуск и размещения привилегированных акций.

4. Как известно, главным источником повышения рентабельности предприятия является снижение себестоимости реализованной продукции.

Анализ себестоимости реализованной продукции в акционерном обществе «ООО МАКИМО» показывает, что на данном предприятии себестоимость реализованной продукции остается высокой. Это видно из следующей таблицы.

Таблица 1.

Уровень себестоимости реализованной продукции ООО МАКИМО⁴

в тыс. сум

Показатели	Годы			
	2018	2019	2020	2021
1. Выручка от реализации продукции	525915	1154629	136998	1842570
2. Себестоимость реализованной продукции	479768	784418	866949	1379483
3. Уровень себестоимости в реализованной продукции (в %%)	91,2	67,9	63,3	74,9

Как видно из таблицы, себестоимость реализованной продукции в 2009 резко повысилась (91,2 %). Это и было основным фактором низкой рентабельности данного предприятия по всем показателям, произведенного анализа.

Основной задачей, стоящий перед руководством данного акционерного общества является, экономное использование трудовых и материальных ресурсов в процессе производства продукции.

Применение наших предложений на практической деятельности по ведению учета и составлению финансовой отчетности дает возможность повысить эффективности производства.

⁴ Результат исследования автора. Годовые отчеты предприятия ООО «РАХТАГИН КВ».